

English version below

Monasterio de Santa María la Real procedente de Sacramenia (Segovia)

Nº inventario: 4 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](https://nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Arquitectura y elementos arquitectónicos](#)

Objeto: [Monasterio](#)

Siglo: finales del s.XII / principios del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Cisterciense

Materia: [Piedra](#)

Procedencia: [Monasterio de Santa María de Sacramenia](#) (Sacramenia, España)

Emplazamiento actual: [The Spanish Ancient Monastery](#) (Florida, Estados Unidos)

Historia del objeto

Las andanzas seguidas por parte importante de las dependencias del monasterio bernardo de Santa María de Sacramenia (Segovia) constituyen uno de los casos más sorprendentes de la dispersión del patrimonio en España. Fundado en 1141 por Alfonso VI, el monasterio cisterciense de Sacramenia fue erigido entre fines del siglo XII y principios del XIII, contando con diversas reformas posteriores, así, por ejemplo, la iglesia hubo de concluirse en los últimos años del siglo XIV y principios del XV. Fue durante el siglo XIX cuando se inició el deterioro del conjunto monacal, a resultas de las sucesivas medidas desamortizadoras. En 1820 se realizó inventario de todos los bienes del monasterio y al año siguiente fue adquirido por Ramón Cano, un abogado procedente de Castrillo de Duero quien en un plazo breve de tiempo se dedicó a desmantelar el edificio: arrancó puertas, rejas, pavimentos, etc. Una rapiña terrible que dejó todo el conjunto monacal, con excepción de la iglesia, en un estado deplorable. En 1823, aunque se restituyó nuevamente a los monjes el monasterio, la situación en la que se hallaba los llevó a acometer las obras imprescindibles de restauración. Duró poco tiempo su estancia en el centro, pues la desamortización de Mendizábal en 1835 propició la venta del monasterio, de cuya almoneda fue excluida la iglesia –que pasó a ser propiedad del Estado, quien cedió en usufructo la misma al obispado de Segovia–.

Un año después, las dependencias monacales y el coto de Sacramenia, aparecían ya como propiedad de José Bustamante, brigadier de artillería, quien mantuvo el conjunto hasta que pasó a manos de la familia Guitián, por el matrimonio de su hija, Dolores Bustamante, con el artillero Carlos Guitián. Desde entonces, las sucesivas obras de adaptación sumieron en un progresivo deterioro el monasterio: se tabicaron salas nobles para ser transformadas en graneros, establos, almacenes, además de servir sus dependencias como cantera barata de materiales.

En tal situación llegó la oferta de compra del conjunto monástico realizada por Arthur Byne, el

agente de compras en España del coleccionista [W. R. Hearst](#). La venta tuvo lugar en 1925 y las labores destinadas al desmontaje y traslado del conjunto de dependencias, con excepción de la iglesia, se iniciaron con celeridad. En octubre de 1926 la Comisión Provincial de Monumentos de Segovia informó: “solo quedan restos de sus contrafuertes, y parte de la portada que daba acceso al monasterio, estando actualmente preparando las cimbras para desmontar la bóveda del refectorio. A nuestras preguntas han contestado los obreros que los capiteles y piedras artísticamente labradas habían sido ya transportadas a Madrid, por la estación de Peñafiel” (Martínez Ruiz, 2008, pp. 196-2016).

35.784 piedras, embaladas en 10.751 cajas de madera, que Arthur Byne consiguió exportar desde la provincia segoviana con destino a Nueva York, acallando con dinero a todos los agentes que podían obstaculizar la operación: “Los problemas han sido interminables; varias veces durante el verano el proyecto fue denunciado al Ministerio de Bellas Artes, pero con mi influencia conseguí acallar a la prensa y el trabajo pudo seguir adelante [...] Entonces ejercí toda mi influencia personal directamente con el Ministro de Bellas Artes y obtuve permiso para mover todas las piedras ya embaladas...” (traducido. Merino de Cáceres, 1985, pp. 145-210). (El ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes era Eduardo Callejo de la Cuesta).

Lo cierto es que una vez embaladas, las piedras del monasterio de Sacramenia fueron trasladadas primero en camiones hasta Peñafiel (Valladolid) y de allí en tren hasta Madrid, después de Madrid a Cádiz, donde finalmente embarcaron con destino a Nueva York. Llegaron al puerto neoyorquino a principios de 1927; si bien no cesaron entonces los desmanes hacia el conjunto, ahora desmantelado, del antiguo monasterio. Las autoridades sanitarias inmovilizaron la mercancía en el puerto neoyorquino, ante los riesgos de fiebre aftosa; abrieron las cajas y sustituyeron la paja utilizada para el embalaje por virutas de madera. Tras los problemas sanitarios, y el tiempo y dinero invertido en solventar dicho problema, sobrevino la crisis económica de 1929, con graves efectos para las cuentas del magnate Hearst, quien nunca llegó a ver este monasterio cisterciense –quien presumiblemente lo adquirió para destinarlo al museo que proyectaba crear en la Universidad de Berkeley, California, a la memoria de su madre Phoebe A. Hearst–.

La mercancía permaneció en un almacén portuario cerca de veinticinco años. A la muerte de Hearst, acaecida en 1951, sus herederos procuraron desprenderse de este cargamento mediante subasta. El precio de salida en los almacenes Gimbel's de Nueva York fue de 50.000 dólares, aunque posteriormente se rebajó a 19.000, aunque sin éxito. Las Galerías Hammer de Nueva York consiguieron finalmente vender las dependencias monacales a los promotores inmobiliarios E. Raymond Moss y William S. Edgemon, cuyo objetivo era servirse de dicho monasterio desbaratado como reclamo turístico en un complejo de ocio proyectado en Miami. Las piedras de Sacramenia realizaron entonces un nuevo viaje: de Nueva York al puerto de Everglades (Florida) y de allí a Miami. La agitada historia no terminó ahí, pues el remontaje de las dependencias monacales fue realmente difícil (la señalización de la panda oriental y occidental del monasterio había sido marcada en los sillares de piedra en ambos casos con una O, lo cual conllevó no pocos problemas en la nueva edificación). La reordenación de tan complejo puzle arquitectónico se realizó bajo la dirección de A. Carswell, quien había trabajado en la erección de The Cloisters en Nueva York. Los trabajos finalizaron el 20 de agosto de 1954, si bien el proyecto turístico medieval no tuvo éxito y hubo de ser cerrado. Llegado a ese punto, carente de función y en un emplazamiento tan ajeno a su lugar de origen, finalmente en 1962 la diócesis episcopal del sur de Florida se hizo con la propiedad y transformó sus dependencias a fin de ser adaptadas a la nueva Church of Saint Bernard de Clairvaux, donde el templo fue ubicado en el espacio que en su día constituyó el refectorio. (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012, pp. 421-449; Merino de Cáceres, 2021)

Hoy es conocido como [Spanish Ancient Monastery](#). Resulta sin duda extraordinario, y a priori desconcertante, contar con un monasterio cisterciense del medioevo europeo en North Miami Beach (Florida), pero también en Sacramenia (Segovia) donde se preserva la iglesia. Por ello, se trata de un monasterio en dos continentes. La iglesia forma parte de una finca de propiedad particular, la restauración del templo en la citada localidad segoviana fue acometida por José Miguel Merino de Cáceres, quien no solo dedicó notables esfuerzos a la recuperación de lo que aún se conservaba en Sacramenia, sino también a difundir, a través de diversas publicaciones, tan azarosa y peculiar historia.

Ubicaciones

- 1954

MONASTERIO

[The Spanish Ancient Monastery, Florida \(Estados Unidos\)](#)

- 1926 - 1953

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de William R. Hearst, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1926

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Arthur Byne y Mildred Stapley Byne, Madrid \(España\)](#)

- finales de s.XII - 1926

MONASTERIO

[Monasterio de Santa María de Sacramenia, Sacramenia \(España\)](#)

Bibliografía

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel \(1978\): "El exilio del monasterio de Santa María de Sacramenia", vol. 29, nº 85, Boletín de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce de Segovia.](#)
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (1991): "El traslado del claustro de Sacramenia. Arthur Byne y su planimetría sobre el monasterio", *Segovia cisterciense. Estudios de historia y arte sobre los monasterios segovianos de la orden del Císter*, Monasterio de Santa María y San Vicente el Real, Segovia.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel \(2010\): "Arthur Byne, un expoliador de guante blanco", nº 3, e-artDocuments: revista sobre col·leccions i col·leccionistes.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel \(2003\): *El monasterio de Santa María de Sacramenia*, Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Segovia.](#)
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (2021): *Santa María de Sacramenia. Un monasterio en dos continentes*, Diputación de Segovia, Segovia.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (1985): "En el cincuentenario de la muerte de Arthur Byne", nº 61, en *Academia*, pp. 145-210.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid.
- SANTONJA, Gonzalo (1994): "Lo que se llevaron de esta tierra", *El Norte de Castilla*.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

Monastery of Santa María la Real, provenance: Sacramenia, (Segovia)

Inventory number: 4 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Architecture and architectural elements](#)

Object: [Monastery](#)

Century: Late 12th c. / Early 13th c.

Cultural context / Style: Medieval. Cistercian

Material: [Stone](#)

Provenance: [Monastery of Santa María de Sacramenia](#) (Sacramenia, Spain)

Current location: [The Spanish Ancient Monastery](#) (Florida, United States)

Object History

The wanderings followed by an important part of the dependencies of the Bernardine monastery of Santa María de Sacramenia (Segovia) constitute one of the most surprising cases of the dispersion of the patrimony in Spain. Founded in 1141 by Alfonso VI, the Cistercian monastery of Sacramenia was erected between the end of the 12th and the beginning of the 13th century, with several later reforms, for example, the church had to be completed in the last years of the 14th century and the beginning of the 15th century. It was during the 19th century when the deterioration of the monastic complex began, as a result of the successive disentailment measures. In 1820 an inventory was made of all the monastery's assets and the following year it was acquired by Ramón Cano, a lawyer from Castrillo de Duero who, in a short period of time, dismantled the building: he tore off doors, railings, pavements, etc. A terrible robbery that left the entire monastic complex, with the exception of the church, in a deplorable state. In 1823, although the monastery was returned to the monks, the situation in which it found itself led them to undertake the essential restoration work. Their stay in the center was short-lived, since the disentailment of Mendizábal in 1835 led to the sale of the monastery, from which the church was excluded from the auction -which became the property of the State, which ceded it in usufruct to the bishopric of Segovia-.

A year later, the monastic buildings and the Sacramenia preserve were already the property of José Bustamante, an artillery brigadier, who kept the complex until it passed into the hands of the Guitián family, through the marriage of his daughter, Dolores Bustamante, to the artilleryman Carlos Guitián. Since then, the successive adaptation works submerged the monastery in a progressive deterioration: noble rooms were partitioned to be transformed into barns, stables, warehouses, in addition to serving as a cheap quarry of materials.

In such a situation came the offer of purchase of the monastic ensemble made by Arthur Byne, the purchasing agent in Spain of the collector [W. R. Hearst](#). The sale took place in 1925 and the work to dismantle and move the complex, with the exception of the church, began quickly. In October 1926 the Provincial Commission of Monuments of Segovia reported: "only the remains of the buttresses and part of the doorway that gave access to the monastery are left, and at present the falsework is being prepared to dismantle the vault of the refectory. To our questions, the workers answered that the capitals and artistically carved stones had already been transported to Madrid, through the Peñafiel station" (Martínez Ruiz, 2008, pp. 196-2016).

35,784 stones, packed in 10. 751 wooden boxes, which Arthur Byne managed to export from the province of Segovia to New York, silencing with money all the agents who could hinder the operation: "The problems have been endless; several times during the summer the project was denounced to the Ministry of Fine Arts, but with my influence I managed to silence the press and

the work could go ahead [...] Then I exercised all my personal influence directly with the Minister of Fine Arts and obtained permission to move all the stones already packed..." (translated. Merino de Cáceres, 1985, pp. 145-210). (The Minister of Public Instruction and Fine Arts was Eduardo Callejo de la Cuesta).

The truth is that once packed, the stones of the Sacramenia monastery were first transported by truck to Peñafiel (Valladolid) and from there by train to Madrid, then from Madrid to Cadiz, where they finally embarked for New York. They arrived at the New York port at the beginning of 1927; however, the abuse of the now dismantled complex of the old monastery did not cease at that time. The sanitary authorities immobilized the merchandise in the port of New York, due to the risk of foot-and-mouth disease; they opened the boxes and replaced the straw used for packaging with wood shavings. After the sanitary problems, and the time and money invested in solving this problem, the economic crisis of 1929 came, with serious effects for the accounts of the magnate Hearst, who never saw this Cistercian monastery -who presumably acquired it to use it for the museum he planned to create at the University of Berkeley, California, in memory of his mother Phoebe A. Hearst-. Hearst-

The merchandise remained in a port warehouse for nearly twenty-five years. Upon Hearst's death in 1951, his heirs sought to dispose of the shipment at auction. The starting price at Gimbel's department store in New York was \$50,000, but was later reduced to \$19,000, but to no avail. The Hammer Galleries of New York finally managed to sell the monastery to the real estate developers E. Raymond Moss and William S. Edgemon, whose objective was to use the dismantled monastery as a tourist attraction in a planned leisure complex in Miami. The Sacramenia stones then made a new journey: from New York to the port of Everglades (Florida) and from there to Miami. The turbulent history did not end there, as the reassembly of the monastic buildings was really difficult (the marking of the eastern and western sides of the monastery had been marked on the stone blocks in both cases with an O, which caused many problems in the new construction). The rearrangement of such a complex architectural puzzle was carried out under the direction of A. Carswell, who had worked on the erection of The Cloisters in New York. The work was completed on August 20, 1954, although the medieval tourist project was not successful and had to be closed. At that point, lacking function and in a location so foreign to its place of origin, finally in 1962 the Episcopal Diocese of South Florida took over the property and transformed its premises in order to be adapted to the new Church of Saint Bernard of Clairvaux, where the temple was located in the space that once constituted the refectory. (Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012, pp. 421-449; Merino de Cáceres, 2021).

Today it is known as [Spanish Ancient Monastery](#). It is undoubtedly extraordinary, and a priori disconcerting, to have a medieval European Cistercian monastery in North Miami Beach (Florida), but also in Sacramenia (Segovia) where the church is preserved. Therefore, it is a monastery on two continents. The church is part of a privately owned property, the restoration of the temple in the aforementioned town of Segovia was undertaken by José Miguel Merino de Cáceres, who not only devoted considerable efforts to the recovery of what was still preserved in Sacramenia, but also to disseminate, through various publications, such an eventful and peculiar history.

Locations

- 1954

MONASTERY

[The Spanish Ancient Monastery, Florida \(United States\)](#)

- 1926 - 1953

PRIVATE COLLECTION

[Collection of William R. Hearst, New York \(United States\)](#)

- 1926

DEALER/ANTIQUARIAN

[Arthur Byne and Mildred Stapley Byne, Madrid \(Spain\)](#)

- XII - 1926

MONASTERY

[Monastery of Santa María de Sacramenia, Sacramenia \(Spain\)](#)

Bibliography

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel \(1978\): "El exilio del monasterio de Santa María de Sacramenia", vol. 29, nº 85, Boletín de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce de Segovia.](#)
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (1991): "El traslado del claustro de Sacramenia. Arthur Byne y su planimetría sobre el monasterio", *Segovia cisterciense. Estudios de historia y arte sobre los monasterios segovianos de la orden del Císter*, Monasterio de Santa María y San Vicente el Real, Segovia.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel \(2010\): "Arthur Byne, un expoliador de guante blanco", nº 3, e-artDocuments: revista sobre col·leccions i col·leccionistes.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel \(2003\): *El monasterio de Santa María de Sacramenia*, Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Segovia.](#)
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (2021): *Santa María de Sacramenia. Un monasterio en dos continentes*, Diputación de Segovia, Segovia.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (1985): "En el cincuentenario de la muerte de Arthur Byne", nº 61, en *Academia*, pp. 145-210.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid.
- SANTONJA, Gonzalo (1994): "Lo que se llevaron de esta tierra", *El Norte de Castilla*.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

